

IKKINCHI JAHON URUSHIDA QOZONILGAN G'ALABANING 80 YILLIGI**Qodirova Feruza Mamurovna****O'zbekiston Respublikasi Jamoat Xavfsizligi Universiteti****Tillarni o'rganish kafedrasida dotsenti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15165322>**

Bugun barchamiz, avvalo buyuk G'alabaga beqiyos hissa qoshgan, mana shu yorug' kunlarga yetib kelolmagan aziz insonlarni doimo yod etamiz, ularning xotirasi, pok ruhlari oldida ta'zim qilamiz. Shafqatsiz urushda, mashaqqatli mehnat frontida mardlik va jasorat ko'rsatgan barcha faxriylarimizga yuksak hurmat va ehtirom, chuqur minnatdorlik bildiramiz.

*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni **Shavkat Miromonovich Mirziyoyev***

KIRISH

Ikkinchi jahon urushi XX asrning eng katta fojiasi va insoniyat tarixidagi eng yirik urush edi. U Yevropa, Osiyo va Afrikada tarqaldi, Shimoliy muz, Atlantika, Tinch va Hind okeanlarida, ularga tutash dengizlarda harbiy harakatlar olib borildi. Urushda 61ta davlat qatnashgan. Unga 1 milliard 700 million odam, ya'ni dunyo aholisining to'rt dan uch qismi jalb qilingan edi. 10 million kishi armiyaga safarbar qilindi, bu Birinchi jahon urushidagiga qaraganda 1,5 baravar ko'pdir. Taxminiy hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, faqat jang maydonida nemis fashistlari tomonidan otib o'ldirilganlarni o'zi 50 milliondan ortiq odamni tashkil etadi - Birinchi jahon urushidagidan 5 baravar ko'p. Vayronagarchilikdan ko'rilgan zarar va urushga sarflangan mablag'lar 4 trillion dollarni tashkil etdi.

ASOSIY QISM

Hech shubhasiz, oradan qancha yillar, zamonlar o'tmasin, buyuk G'alabaning qadr-qimmatini va ahamiyatini tobora ortib boraveradi. Bugungi yorug', musaffo osmonimiz sofligini, hozirgi tinch, osuda hayotimizni ta'minlash uchun bukilmay iroda va jasorat namunasini ko'rsatgan, Vatan uchun jonlarini fido qilgan mard va jasur ota-bobolarimizning matonatlarini hech qachon unutmaymiz.

Mamlakatimizda 9-may - Xotira va qadrlash kunini keng nishonlash, Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabaga hissa qo'shgan urush va mehnat faxriylariga hamda Vatan ravnaqi, taraqqiyoti va uning himoyasi uchun kurashgan buyuk ajdodlarimizga alohida e'tibor va chuqur ehtirom ko'rsatish, shuningdek mustaqillik yillarida xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari xotirasini ulug'lash yurtimizda oliyjanob qadriyatga aylangan.

Xalqimizning Vatan himoyasi yo'lidagi yuksak mardlik va qahramonliklari barcha avlodlar uchun namuna va ibrat maktabi vazifasini bajarib kelmoqda. Xususan, Ikkinchi jahon urushiga o'zbekistonliklarning 2 millionga yaqini safarbar etilib, shundan 538 ming nafardan ortig'i jang maydonlarida qahramonlarcha halok bo'lgan, 158 ming nafardan ortig'i bedarak yo'qolgan, mustaqillik yillarida 200 nafarga yaqin harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari mamlakatimizning tinchligi va osoyishtaligi yo'lida o'z jonini fido qilganlar.

Biz tinchlik va mustaqillik uchun o'z jonini ayamagan ota-bobolarimiz va mard o'g'lonlarimizning ulkan jasorati, matonati hamda fidoyiliklarini yuragimizda abadiy saqlaymiz.

Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 80-yilligi hamda Xotira va qadrlash kuniga puxta tayyorgarlik ko'rish, uni yuksak darajada o'tkazish, O'zbekiston xalqining tarixiy qahramonligi, fidokorona mehnatini ulug'lash, yosh avlodni ona Vatanga sadoqatli, bugungi tinch, osoyishta hayotni asrab-avaylashga qodir insonlar etib tarbiyalash maqsadida:

1. Keng jamoatchilik vakillarining yurtimizda Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 80-yilligi hamda 9-may – Xotira va qadrlash kunini (keyingi o'rinlarda – Xotira va qadrlash kuni) “Vatan ravnaqi, tinchligi va himoyasi yo'lidagi qahramonlik unutilmaydi” shiori ostida o'tkazish to'g'risidagi taklifga rozilik berilsin.

2. Quyidagilar:

9-may – Xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish dasturi (keyingi o'rinlarda – Dastur) 1-ilovaga muvofiq;

9-may – Xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish bo'yicha ishchi guruh tarkibi 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

3. Ishchi guruh (A. Aripov):

Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va front orti mehnat faxriylari, mustaqilligimizni mustahkamlash, xalqimiz tinchligi, mamlakatimiz ravnaqi yo'lida jasorat va fidoyilik ko'rsatgan yurtdoshlarimizni xotirlash, ayni vaqtda hayot bo'lgan mehnat faxriylari va keksalarimizga hurmat-ehtirom ko'rsatishga qaratilgan tadbirlar yuqori saviyada o'tkazilishini tashkil etsin;

ushbu toifadagi shaxslarning yashash joyiga davlat organlari va boshqa tashkilotlar rahbarlari, harbiy qismlar komandirlari, davlat va jamoat arboblari, faxriylar, fan, madaniyat va san'at namoyandalari, yoshlar, shu jumladan, “Vatan tayanchi” bolalar va o'smirlar harbiy-vatanparvarlik harakati a'zolarining tashriflarini, ular ko'rsatgan mardlik va jasoratning ahamiyatini targ'ib qilishga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil qilsin;

yolg'iz va kam ta'minlangan Ikkinchi jahon urushi qatnashchilarining yashash joylarini ta'mirlash, obodonlashtirish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirsin;

Ikkinchi jahon urushining har bir qatnashchisi va uning oqibatida nogiron bo'lgan shaxslar, front orti mehnat faxriylari, mustaqillik yillarida xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan yoki nogiron bo'lib qolgan harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamda ularning oila a'zolariga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatilishini ta'minlasin;

Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va uning oqibatida nogiron bo'lgan shaxslarga hamda 1941–1945-yillardagi urush davridagi mehnat fronti qatnashchilariga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nomidan bir yo'la to'lanadigan pul mukofoti tantanali ravishda topshirilishini tashkillashtirsin;

Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va uning oqibatida nogiron bo'lgan shaxslarga, front orti mehnat faxriylariga “Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80-yilligi” yubiley medallarini tantanali ravishda topshirsin;

Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va uning oqibatida nogiron bo'lgan shaxslarning har biriga tibbiy xizmat ko'rsatish hamda ularni parvarish qilish maqsadida tibbiyot

mutaxassislarini belgilangan tartibda shartnoma asosida biriktirgan holda doimiy ravishda patronaj xizmatini yo'lga qo'ysin;

Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va front orti mehnat faxriylariga ularning xohishlariga ko'ra respublika hududidagi sanatoriylarga bir nafar kuzatuvchisi bilan bir martalik bepul yo'llanmalar taqdim etilishini ta'minlasin.

4. Belgilansinki, Xotira va qadrlash kuni tadbirlarini o'tkazish hamda turli hududlarda istiqomat qiluvchi Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va front orti mehnat faxriylari vakillarini ushbu tadbirlarga jalb qilish bilan bog'liq barcha xarajatlar:

Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda – tegishli mahalliy byudjetlar hamda homiylik xayriyalari va qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan;

Toshkent shahrida – Toshkent shahri hokimligi zaxira mablag'lari, homiylik xayriyalari hamda qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan;

milliy va zamonaviy sport turlari bo'yicha xotira turnirlari hamda "Men g'olib" yugurish marafonlari – Dasturda belgilangan mas'ul ijrochi vazirlik, idoralar va tashkilotlarning mablag'lari hisobidan qoplanadi.

XULOSA

Fashizm ustidan g'alaba qozonilgan 9-may kuni O'zbekistonda har yili «Xotira va qadrlash» kuni sifatida nishonlanmoqda. Respublika faxriylari uyushmasining tashabbusi bilan janglarda halok bo'lgan vatandoshlarimiz haqida arxiv materiallari to'planib, bu ma'lumotlar asosida «Xotira» turkumida 34 kitob nashr etildi. Har yili urushda qurbon bo'lganlarni xotirlash, biz bilan hozirgi kunlarda yonma-yon yashayotgan urush faxriylarini qadrlash, e'zozlash, hurmat-izzatini joyiga qo'yishdek insoniy ishlar yoshlarni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda, mustaqil O'zbekistonning milliy xavfsizligini mustahkamlashda muhim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning buyuk G'alabaning 80 yilligi hamda "Xotira va qadrlash kuni"ga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi - <https://president.uz/uz/lists/view/7893>
2. O'zbekistonlik mehnatkashlarni Ikkinchi jahon urushiga qo'shgan xissalari - T., 1975. - S.190.
3. <https://president.uz/oz/lists/view/7893>